

ЁШЛАР ТАҚДИРИ, АЁЛЛАР ДАХЛСИЗЛИГИ ВА БОЛАЛАР ҲИМОЯСИ ЙЎЛИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР ХУСУСИДА

Намозова Зарина Анвар қизи,
ЎзМУ “Сиёсатшунослик” йўналиши талабаси

АННОТАЦИЯ

Мақолада келажак авлодларга берилаётган имкониятлар, хотин-қизлар орасида гендер тенглик масалалари, ёш авлоднинг таълим-тарбиясини ривожлантириш борасидаги мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар тўғрисидаги масалалар жой олган.

Калит сўзлар. БМТ Бош Ассамблеяси, Ёшлар сиёсати тўғрисидаги концепция, Беш муҳим ташаббус, гендер тенглик, Ҳаракатлар стратегияси, Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, ёшлар таълим сифати.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности, предоставляемые будущим поколениям, вопросы гендерного равенства среди женщин, а также реформы, проводимые в нашей стране по развитию образования молодого поколения.

Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН, Концепция молодежной политики, Пять ключевых инициатив, Гендерное равенство, Стратегия действий, Поддержка женщин, Качество молодежного образования.

ABSTRACT

The article deals with the opportunities given to the future generations, issues of gender equality among women, and the reforms being carried out in our country to develop the education of the young generation.

Keywords. UN General Assembly, Youth Policy Concept, Five Key Initiatives, Gender Equality, Strategy for Action, Support for Women, Quality of Youth Education. **Keywords.** UN General Assembly, Youth Policy Concept, Five Key Initiatives, Gender Equality, Strategy for Action, Support for Women, Quality of Youth Education.

Дунёдаги бугунги глобал ўзгаришлар, интеграция, ахборотлашув билан бирга инновация контекстида амага оширилаётган жамиятимизнинг жадал ва барқарор тараққиётини таъминлашга қаратилган кенг кўламли ислохотлар

мамлакатимизда барча соҳаларда янгиланишлар ва модернизация самарадорлигини юксалтиришга хизмат қилмоқда.

Мухтарама Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан ёшларимизнинг тақдири, аёлларимизга бўлган эътибор, шунингдек, уларнинг дахлсизлиги ва ёш авлоднинг эркин фикрлариниши, уларнинг таълим олишига шарт-шароит яратиб бериш борасида босқичма-босқич, изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. “Фарзандларимизни мустақил фикрлайдиган, чинакам ватанпарвар инсонлар сифатида тарбиялаш биз учун ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди!”

Замонавий билим ва кўникмаларга эга, мамлакатнинг муносиб келажаги учун жавобгарликни ўз зиммасига ола биладиган баркамол, мақсадга интилувчан ва серғайрат ёшларни тарбиялаш мамлакатни барқарор ва илдам ривожлантиришнинг энг муҳим шартидир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида: “Бугунги дунё ёшлари – сон жиҳатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ” - дея таъкидлайдилар [1].

Мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ўтган вақт ичида ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, мамлакатимиз истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир, ташаббускор, шижоатли ёшларни тарбиялаш борасида алоҳида тизим яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги, Олий Мажлис палаталари ҳузурида Ёшлар парламентлари, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошида Ёшлар академияси ташкил қилинди. Ҳудудларда “Лойиҳалар фабрикаси” иш бошлади.

Ёш авлоднинг соғлом ўсиши, сифатли таълим олиши ва баркамол шахс бўлиб вояга етишини таъминлаш, шунингдек, ёшларнинг маданият, санъат, спорт, ахборот технологиялари ва китоб ўқишга бўлган қизиқишини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган “беш муҳим ташаббус”ни жорий этиш бўйича самарали ишлар амалга оширилмоқда.

Ёшларни қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш мақсадида 2021-йил мамлакатимизда “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”, 2024 йил “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили” деб номланиши ҳам бежиз эмас.

Ёшлар соҳасидаги муаммоларга самарали ечимлар ишлаб чиқиш, шунингдек, мамлакатимизда 2020-йил декабрь ойида ташкил этилган Ўзбекистон ёшлари форумида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29-декабрдаги Олий Мажлисга ва халқимизга Мурожаатномасида қайд этилган Ёшларга оид давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш билан боғлиқ вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарори қабул қилинди: унга кўра Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025-йилгача ривожлантириш концепцияси ёшларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ҳуқуқий базани такомиллаштириш; мамлакатда хавфсизлик, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёшларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, улар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлашга қаратилган “беш муҳим ташаббус”ни амалга ошириш; ижтимоий ҳимояга муҳтож, ногиронлиги бор ёшлар, меҳрибонлик уйларида тарбияланган, етим болалар, боқувчини йўқотган ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни қўллаб-қувватлаш каби принциплар ўрин олди[2].

Ҳар қандай давлатнинг тарихий тараққиёт йўлидан маълумки, юртнинг жадал ривожланиши, муайян ютуқларга эришиши, халқнинг фаровон бўлиши ўша давлатда ёшлар таълим-тарбияси ва келажагига бериладиган эътибор даражасига боғлиқ. Шу маънода, Ўзбекистонда ёшлар масаласи давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан айни даврда инсоният тарихидаги энг кўп ёшлар қатлами билан яшаётганимизни инобатга олган ҳолда БМТ минбарида Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги БМТ конвенциясини қабул қилиш таклифи илгари сурилгани ҳам халқаро ҳамжамият томонидан илиқ қаршиланди. Ўзбекистон раҳбари бунга асос қилиб, бугун дунё миқёсида ёшларнинг сони икки миллиарддан ортиб кетгани, ҳақларо терроризм ва экстремизм шиддат билан ўсиб бораётган бир пайтда ёшларга ҳимоя зарурлигини муҳим омиллар сифатида асослаб берди.

Алоҳида таъкидлаш жоиз, «2017–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да, ҳам бу масала алоҳида ўз аксини топди. Жумладан, ёшларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қуйидаги устувор вазифалар белгиланди: биринчидан, жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб

этиш[3]. Шунингдек, «Харакатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти та устувор йўналишдан иборат 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам ёшлар тақдири, аёллар дахлсизлиги ва болалар ҳимояси йўлида устувор мақсадлар белгиланди, ушбу мақсадларни амалга ошириш йўлида мамлакатимизда тизимли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ўз навбатида, Ўзбекистондаги барча ўзгаришларнинг негизи ҳисобланган таълим-тарбия тизимида ҳам туб ислохотлар олиб борилмоқда. Айни вақтда таълим, шу жумладан, ижтимоий соҳа учун харажатлар миқдори давлат бюджети харажатлар умумий қийматининг ярмидан кўпроғини ташкил этмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунлари ва шу соҳага оид қонун ҳужжатлари асосида хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари тазйиқ ва зўравонликдан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш борасидаги ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида бир қатор чора-тадбирлар белгиланиши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати таркибида аёллар ҳуқуқларини таъминлаш ва камситишнинг ҳар қандай шаклига мақсадида зўрлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитатсия қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш республика маркази ва хотин-қизлар тадбиркорлиги маркази, Ҳукумат ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази каби янги тузилмалар ташкил этилиши шу чора-тадбирларнинг узвий давоми ҳисобланади.

Гендер зўравонлик – бу глобал муаммо бўлиб, жамиятда бундай зўравонликка ҳеч қандай ҳолатда ҳам кўз юмиб турмасдан, таълим ва оммавий ахборот воситалари орқали ҳар қандай кўринишдаги зўравонликни инкор этадиган, унга тоқат қила олмайдиган муҳит яратишда ҳисса қўшишимиз зарур бўлади.

Ёш авлоднинг ахлоқий камол топишида аёлнинг ўрни ва роли бениҳоя катта. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари, биринчи галда, оилада она тарбияси орқали шаклланади. Дарҳақиқат, оилада аёл фаолиятининг энг муҳим объекти фарзанд тарбияси ҳисобланади. Шунинг учун ҳам аллома Ризоуддин ибн Фаҳриддин: “Хотинлари тарбияли бўлган халқ тарбияли, хотинлари тарбиясиз бўлган халқ тарбиясиз, аёллари тиришқоқ, тадбиркор, иродали бўлган халқ бой бўлади. Инсонларҳар

вақт аёллар истагани каби бўлажаклар, агарда буюк ва фазилатли одамларга эҳтиёжингиз бўлса, аёлларга буюклик ва фазилатлар ўргатингиз”, деб таъкидлаганлар [4].

Шунингдек, бугунги кунда ҳам кўп учрайдиган, ўйлантирадиган саволлардан бири “Фарзанд тарбиясини қачондан бошламоқ керак?”. Кўпчилик олимлар унга турлича жавоб бериб келганлар, хусусан, Абу Али ибн Синонинг бола тарбияси билан унинг туғилишидан аввалроқ, она қорнидан бошлаб шуғулланиш лозим, деб берган жавоби бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Бугунги куннинг ёшлари ҳар томонлама етук ва баркамол бўлиб етишлари учун уларнинг ижтимоий муаммоларини бартараф этиш барча учун зарурдир. Қайси давлатда таълим кучли бўлса, ёшларга кўпроқ эътибор берилса, ўша давлат равнақ топаверади, чунки таълим-тарбияси бор ёшларда инновацион лойиҳалар ва ватанга муҳаббат руҳида вояга етишиш бугунги кун ислохотларимизнинг энг асосий мақсадига киради. Рақамли технология даврида инновациялар, технологиялар ва таълим – барча аёллар ва қизларнинг гендер тенглигига эришишга ҳамда ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши керак деган мақсад, бугунги кунда устувор бўлиб қолмоқда.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, давлатимиз ривожининг янги босқичида ёшлар ва аёлларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий фаоллигини ошириш ва муаммоларини ўз вақтида ҳал этиш ҳамда мамакатимизда ёшлар сиёсати ва гендер тенгликни таъминлаш, барқарор юксалишимизнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES:

1. Мирзиёев Ш.М.Халқимизни розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.2-жилд. Т.:Ўзбекистон.2018. Б-252.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “ Ёшларга оид давлат сиёсатини 2025-йилгача ривожлантириш концепцияси”тўғрисидаги қарори. 19.01.2021. ВМ 0056-сон қарор.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори. ПФ-4947-сон. 2017-йил 7-февраль.
4. Ризоуддин ибн Фахриддин. Оила.Т.:Меҳнат.1991.Б-9.